

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОДЕРЖАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ФОНДАМИ

ЯРКОВА Н. И.

канд. экон. наук, доцент

ПОДГОРНАЯ М. С.

магистрант

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», г.Макеевка, ДНР

В статье рассмотрены определения таких категорий как «управление», «управленческий процесс», а также взаимосвязь функций управления. Также были определены элементы системы управления основными фондами предприятия.

Ключевые слова: управление, функции управления, система управления основными фондами, элементы системы управления, процедуры анализа, технологии анализа.

THEORETICAL APPROACHES TO THE MAINTENANCE OF THE MANAGEMENT OF MAJOR PRODUCTION FACILITIES

YARKOVA N. I.

candidate of economic sciences, associate professor

PODGORNAYA M. S.

master's degree

SEI SVE «Donbass National Academy of Construction and Architecture», Makeyevka, DNR

The article discusses the definitions of such categories as "management", "management process", as well as the relationship of management functions. The elements of the enterprise's fixed assets management system were also identified.

Key words: management, management functions, fixed assets management system, elements of the management system, analysis procedures, analysis technologies.

Постановка проблемы. Наличие таких проблем как недостаточность финансирования, экономическая нестабильность в регионе в целом, а также риски, связанные с вероятностью разрушений

приводят к необходимости совершенствования экономической политики строительных предприятий, в частности по качественным и количественным характеристикам оборудования, критериям и показателям их использования. Именно поэтому особое значение приобретает эффективное управление основными производственными фондами предприятий.

Анализ исследований и публикаций. Большой вклад в развитие теоретико-методологических основ управления основными фондами сделали как отечественные, так и зарубежные ученые: В.И. Бакай, Д.А. Баюра, А.А. Гавриш, В.Г. Герасимчук, В.В. Дергачева, Н.А. Дугиенко, В.Е. Кантор, И.Л. Лебединский, С.Ф. Покропивный, С.А. Солнцев, Г.М. Тарасюк, А. Файоль, Г.В. Шедловский.

Цель статьи. Определить сущность управления, его функции во взаимосвязи, а также элементы системы управления основными фондами с целью повышения эффективности их использования.

Изложение основного материала. В экономической литературе процесс управления рассматривается как последовательность действий, которые логически связаны, чтобы обеспечить достижение поставленных целей путем преобразования ресурсов на «входе» системы в продукцию или услуги на «выходе». Под процессом управления следует понимать также серию взаимосвязанных действий, которые воплощают функции менеджмента. В этих определениях сделан акцент на непрерывном и целенаправленном характере процесса управления, который осуществляется аппаратом управления организации, а также его связи с функциями, целями и ресурсами, необходимыми для их реализации. Управление, по словам Ф. Друкера [1], это «особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективную целенаправленную и производительную группу».

В системе управления различают организацию управления, управленческий процесс, инструменты управления, стиль управленческой работы. Организация управления состоит из организации подразделений в области управления и их взаимосвязью с подчиненными подразделениями и между собой. Управленческий процесс – это последовательность взаимосвязанных актов управленческой деятельности. Взаимосвязанные виды деятельности образуют единые функции, цепи которых создают цепи отдельных управленческих процессов. Стиль управленческой деятельности связан с личностными качествами работников аппарата управления.

По определению А. Файоля управлять – означает вести предприятие к цели, пытаясь наилучшим образом использовать его

ресурсы [2]. Ученый также разработал четырнадцать принципов управления.

Управление – это процесс планирования, организации, мотивации и контроля, которые необходимы для того, чтобы сформулировать и достичь цели организации [3]. Процесс управления состоит из четырех взаимосвязанных функциональных подходов:

а) планирование – предполагает решение о том, какими должны быть цели организации и что должны делать члены организации, чтобы достичь этих целей. Планирование – это один из способов, с помощью которого руководство обеспечивает единое направление усилий всех членов организации для достижения ее общих целей;

б) организация – означает создание определенной структуры, определение того, кто именно должен выполнять каждое конкретное задание;

в) мотивация – это создание внутренней мотивации к действиям, которая является результатом сложной совокупности потребностей, которые постоянно меняются. Для того чтобы мотивация работников происходила эффективно, руководителю необходимо определить, какие же на самом деле потребности работников, и облегчить способ их удовлетворения хорошей работой;

г) контроль – это процесс обеспечения того, что организация действительно достигает своих целей.

Взаимосвязь вышеприведенных подходов приведены на рисунке 1.

Рис. 1 Схема взаимосвязи функций управления

Объект управления – это производственные ресурсы предприятия. Субъект – трудовой коллектив предприятия и органы управления, которые выполняют различные функции. Процесс управления включает выработку управляющих воздействий на объект управления, исходя из критериев эффективности деятельности. Цель системы – достижение рационального уровня производственно-экономических показателей деятельности предприятия.

Принятие и реализация системы управления возможна на основе действующей структуры управления через службы, выполняющие

соответствующие функции управления: учет – бухгалтерия, планирование – планово-экономический отдел, производство и оперативное управление - производственные подразделения во главе с руководителями. Процесс управления и контроля отражено на рис. 2.

Управленческое решение – это сконцентрированный показ процесса управления на заключительном этапе. Такое решение – своеобразная формула управленческого воздействия на определенный объект, соответствующий ряду требований.

Главными является обоснованность, четкость формулировок, реальность осуществления, своевременность, экономичность, эффективность. Важным условием положительного воздействия решения на работу организации является согласованность с теми решениями, которые принимались ранее - как по вертикали, так и по горизонтали управления.

Рис. 2. Схема взаимосвязи стратегического и оперативного управления

Единого мнения среди ученых относительно определения понятия «Управление основными фондами» нет. Проанализируем, что в это понятие вкладывают разные ученые (табл. 1).

В определении Шедловского Р.В. не указан, с какой целью должна формироваться политика, Колесов А. рассматривает под управлением только увеличение производственной мощности без закупок нового оборудования, Наконечный Б.В. особое внимание уделяет моральному износу, Кунц Г. и О'Доннел С. сосредоточили внимание на минимизации

затрат на содержание и обслуживание основных фондов, а Фальцман В.К. и Крылатых Э.М. рассматривают только объем и структуру с целью выбора оптимального варианта обновления.

Таблица 1 – Анализ понятия «управление основными фондами»

Определение	Автор и источник
Формирование политики интересов использования и воспроизведения основных фондов	Шедловский Р. В. [4]
Методология, позволяющая увеличить производственную мощность предприятия исключительно за счет использования передовых информационных технологий, не прибегая к закупкам нового оборудования	Колесов А. [5]
Сводится к тому, чтобы обеспечить восстановление и повышение эффективности их использования. При этом необходимо учитывать, что основные фонды подвергаются не только физическому износу, но и, что особенно важно, моральному износу, когда практически еще новые машины или оборудование дают низкие показатели по сравнению с только созданными. Моральный износ, прежде всего, касается активной части основных производственных средств и в меньшей степени пассивной части	Наконечный Б. В. [6]
Целью является обеспечение максимально эффективного использования при минимальных затратах на их содержание и обслуживание	Кунц Г., О'Доннел С. [7]
Создание необходимого объема и структуры основных средств и обеспечения выбора оптимального варианта их обновления	Фальцман В.К., Крылатых Е.М. [8]

Система управления основными фондами включает следующие элементы (рис. 3) [9].

1. Объективные законы управления предприятием, производством и отдельными ресурсами, привлекаемых в производство. Принципы управления основными фондами: целеустремленность, системность, непрерывность, взаимозависимость, постоянство, единовластие, принятие во внимание в процессе управления потребностей и интересов работников, экономичность, постоянное развитие организации.

2. Аппарат управления (персонал). На малых и средних предприятиях, как правило, не назначают сотрудников, деятельность которых полностью посвящена управлению основными фондами, из-за чего этим занимаются работники со значительно более широкими должностными обязанностями, что приводит к отвлечению от своевременного решения насущных проблем с основными фондами и делает невозможным их решения.

3. Цели и задачи управления основными фондами. К целям управления основными фондами принадлежит выпуск конкурентоспособной продукции, своевременная замена физически или морально устаревшего оборудования.

4. Функции управления основными фондами предусматривают выполнение управленцами определенных руководящих действий, а именно планирование, организация деятельности, мотивация и контроль.

5. Методы управления основными фондами: экономические, социологические, организационные.

6. Влияние факторов внешней среды, имеющих наибольшее влияние, среди которых можно выделить: правовые, инновационно-инвестиционная активность, наличие и стоимость финансовых ресурсов, информационная прозрачность рынка и тому подобное.

7. Механизм функционирования системы управления основными фондами.

Рис. 3. Элементы системы управления основными фондами

Наиболее часто используются такие процедуры и технологии анализа возникновения негативных событий для понимания их основных причин:

1. Анализ «5-ти почему». Данная стратегия включает рассмотрение проблемы и выяснения «почему» и «что вызвало эту проблему». Часто ответ на первый «Почему» вызывает следующий вопрос «почему» и так далее - обеспечивая основу для анализа «5-ти почему» [10].

2. Барьерный анализ. Метод исследования, который включает отслеживание направлений, по которым объект испытывает негативное влияние и находится в опасности, включая идентификацию любых неудачных или недостаточных мер противодействия, которые могли или должны были предупредить нежелательный результат [11].

3. Анализ изменений. Систематически осуществляется поиск возможного влияния риска и соответствующих стратегий управления риском в ситуациях, в которых происходят изменения. Этот подход используется тогда, когда меняется конфигурация системы,

пересматривается операционная деятельность или политика, будут выполняться новые или виды деятельности и т.д. [11].

4. Причинный анализ дерева факторов. Технология анализа, основанная на фиксации и отображения причинных факторов в логической древовидной иерархии, где отражаются все мероприятия и условия, которые необходимо и достаточно выполнить для получения данного результата [11].

5. Анализ характера и последствий отказов. Технология оценки риска, которая систематически выявляет потенциальные недостатки (отказы) в системе, продуктах или процессах [12].

6. Диаграмма причины и эффекта или диаграмма Исикавы. Она возникла в процессе управления качеством для определения причин отклонений и представляет собой инструмент анализа, который обеспечивает систематический способ изучения эффектов (результатов) и причин, которые вызывают или влияют на них. Внешний вид диаграммы очень напоминает скелет рыбы - отсюда следует ее другое название «Рыбьей кости» [12].

7. Анализ Парето. Статистическая технология в принятии решений, которая используется для отбора ограниченного количества задач, которые оказывают значительное влияние. Используется принцип Парето, идея которого заключается в том, что 20% работы обеспечивают 80% всего полезного эффекта от нее, или в терминах управления качеством - подавляющее большинство проблем (80%) вызваны небольшим количеством причин (20%) [12].

8. Анализ дерева отказов. Нежелательное событие размещается в корне логического дерева. Затем каждая ситуация, которая могла вызвать такой эффект, прилагалась к дереву в виде логических выражений. Когда у дерева отказы обозначены фактическими числами, которые характеризуют их вероятность, как часто недоступные затраты на испытания, компьютерные программы могут рассчитать вероятность отказа в соответствии с деревом отказов [13].

9. Байесовский вывод. Статистический вывод, в котором факты или наблюдения используются для того, чтобы восстановить или заново вывести вероятность того, что гипотеза может быть достоверной. Название происходит от частого использования теоремы Байеса при подготовке выводов [13].

Все эти подходы и методы способствуют выявлению, устранению и предотвращению недостатков, потерь и излишков в организации производства, управления персоналом, техническом обслуживании, системе контроля за качеством, обеспечивает предприятиям значительную экономию времени и ресурсов, способствует ускорению

оборачиваемости активов, улучшению финансовой результативности и рост экономического эффекта.

Итак, управление основными производственными фондами - это процесс формирования и реализации политики обеспечения их рациональной структуры и состояния, повышение экономической эффективности использования в соответствии с возможностями предприятия, динамики изменений в рыночной среде для достижения стратегических целей деятельности [14].

Изменения в организационной структуре предприятия, реализаций функций, нормативно-правового обеспечения приводят к изменениям процесса управления основными производственными фондами, то есть влияют на его эффективность. Сама эффективность управления основными производственными фондами в качестве результата получает изменения в структуре основных производственных фондов и позволяет, таким образом, влиять на их состояние и эффективность использования.

Структурные изменения на уровне предприятия приводят к изменению организационной и производственной структуры с целью удовлетворения спроса потребителей на продукцию. Они являются важным фактором влияния на эффективность управления основными производственными фондами, поскольку адаптируют предприятие к изменению условий функционирования.

Выводы. Проблема структурных изменений и повышения экономической эффективности управления любого производства в экономической науке – всегда важна, актуальна и весома. В любой социально-экономической формации человек и общество в целом постоянно пытались улучшить положение дел в экономике, повысить достигнутые показатели развития, найти пути наилучшего использования производственных ресурсов с целью получения максимально возможных результатов.

Эффективность использования основных фондов предприятия зависит от следующих факторов:

- удельного веса активной части в общей стоимости основных фондов предприятия, поскольку именно активная часть принимает непосредственное участие в изготовлении продукции;

- начальных качественных характеристик оборудования, которые определяют целесообразность установления тех или иных видов машин и оборудования (надежность, долговечность, степень автоматизации, сложность ремонта, конструкционное совершенство и т.п.);

- уровня использования основных фондов (на сколько полно загружены оборудования).

Для определения состояния и эффективности использования основных фондов целесообразно использовать следующие методы:

- анализ состояния, динамики и эффективности использования основных фондов;
- определение потребности в увеличении количества или реконструкции основных фондов исходя из стратегии развития предприятия;
- определение источников финансирования увеличения количества основных фондов.

С целью улучшения использования основных фондов можно рекомендовать использовать следующие подходы:

- планирование и обеспечение рационального количества элементов основных фондов и приобретение их по приемлемой цене;
- обеспечение высоких технико-экономических характеристик;
- планирование и обеспечение целесообразной модернизации и замены оборудования;
- планирование, нормирование и обеспечение необходимого обслуживания и ремонта основных фондов, применение планово-предупредительной системы;
- прогрессивная оплата труда рабочих, материальное стимулирование, улучшение использования и состояния оборудования;
- использование автоматизированных систем управления загрузкой оборудования.

Список использованных источников

1. Друкер П. Эффективное управление: пер. с англ. / П.Друкер. – Москва: ИД «Вильямс», 2008. – 224 с.
2. Файоль А. Общее и промышленное управление [Текст] / А. Файоль; пер. Б.В. Бабина-Кореня с предисл. А.К. Гастева. – Москва: Центральный институт труда, 1923. – 122 с.
3. Мескон М.Х. Основы менеджмента: пер. с англ. / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури – Москва: ИД «Вильямс», 2008. – 672 с.
4. Шедловский Р.В. Экономические аспекты использования и воспроизводства основных фондов предприятий строительной отрасли: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 /Р.В. Шедловский; Моск. гос. строит. ун-т. Москва, 2003. – 20 с.
5. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: учеб. пособ. / Пер. с франц; Под ред. Соколова Я. В. Москва: Финансы; ЮНИТИ, 1997. – 116 с.

6. Наконечний Б.В. Підвищення ефективності управління основними виробничими засобами на підприємстві /Б.В.Наконечний //Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: збірник наукових праць. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – С. 71–76.

7. Кунц Г. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций / Г. Кунц, С. О’Доннел – М.: Прогресс, 1981. – 496 с.

8. Фальцман В.К. Интенсивный курс МВА: Учеб. пособие / В.К. Фальцман, Э.Н. Крылатых – Москва: ИНФРА-М, 2011 – 544 с.

9. Сопин А.Э. Обзор систем управления основными фондами промышленных предприятий для технического обслуживания и ремонта / А.Э. Сопин // Решетневские чтения. – 2018. – Т.2. – С. 304-305.

10. Замбжицкая Е.С. Теория и практика анализа качества на современных металлургических предприятиях / Е.С. Замбжицкая, А.Л.Островский //В сборнике: управление организацией, бухгалтерский учет и экономический анализ: вопросы, проблемы и перспективы развития. Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. к 85-летию Магнитогорского государственного технического университета им.Г.И.Носова. Под общ. ред. Т.В. Козловой. – 2019. – С. 69-74.

11. Менеджмент риска. Методы оценки риска: Национальный стандарт Российской Федерации от 1 декабря 2011 № 680-ст / Федеральное агенство по техническому регулированию и метрологии. – М.: Стандартинформ, 2012. – 74 с.

12. Сухова А.Д. Методы анализа и способы минимизации технологических и технических рисков энергопредприятия / А.Д. Сухова, Е.Н. Елизарьева // Бюллетень результатов научных исследований. – 2017. – № 1-2 (22-23). – С. 39-48.

13. Кожомбердиева Г.И. Байесовская логико-вероятностная модель нечеткого вывода: этапы вывода заключений и дефаззификации / Г.И. Кожомбердиева, Д.П. Бураков // Нечеткие системы и мягкие вычисления. – 2019. – Т. 14. – № 2. – С. 92-110.

14. Михайлова Ю.С. Обновление основных фондов предприятия как способ управления предпринимательскими рисками / Ю.С. Михайлова // В сборнике: Актуальные проблемы социально-экономических наук. Материалы II Международной научно-практической конференции: Сборник научных трудов. Научный ред. Ю.В. Мамченко. – 2016. – С. 35-39.